

ÜNİVERSİTE TERCİHİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN AHP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Pınar ÖZER UYAR¹

<https://orcid.org/0000-0001-9991-1119>

Mustafa YILDIRIM²

<https://orcid.org/0000-0003-4471-1333>

Erdal YENİAP³

<https://orcid.org/0000-0001-6710-067X>

Kemal VATANSEVER⁴

<https://orcid.org/0000-0001-8895-9782>

Öz

Bu araştırmanın amacı; öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen kriterlerin etkinlik düzeylerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yöntemi ile belirlenmesi ve bu kriterlerin etki düzeylerinin üniversiteler özelinde farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır. Araştırma; Türkiye'deki rasgele seçilen üç üniversitenin ve bu üniversitelerin İİBF İşletme Bölümünü tercih eden öğrenciler ile sınırlandırılmıştır. Öğrencilerin üniversite tercih kararlarını belirleyen kriterler taban puan, akademik kadro, kampüsün fiziki yapısı ve sosyo-kültürel olanakları, öğrenciye sunulan akademik ve finansal olanaklar, üniversitenin bulunduğu şehir, aile ve üniversitenin marka değeri olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri analiz yöntemi olarak AHP Yöntemi kullanılmış ve öğrencilerin üniversite tercih kararlarını etkileyen kriterlerin etki düzeyleri bulunmuştur. Araştırma sonucuna göre üniversitelerin öğrencilerin tercih kararlarında taban puan ve aile kriteri öne çıkarken, üniversitelerin sahip olduğu akademik kadronun da önemi ortaya çıkmıştır. Üniversiteler genelinde en az etki düzeyine sahip kriterin öğrenciye sunulan akademik ve finansal olanaklar olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi, Üniversite tercihi, Üniversite tercih kriterleri, Karar verme

EVALUATION OF UNIVERSITY CHOICE CRITERIA AFFECTING USING AHP METHOD: A RESEARCH ON FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES STUDENTS

¹ Öğr. Gör., Alanya Üniversitesi Antalya, Türkiye, pinarozer.uyar@alanyauniversity.edu.tr

² Doç. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Antalya, Türkiye, mustafa.yildirim@alanya.edu.tr

³ Öğr. Gör., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ALTSO Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Antalya, Türkiye, erdal.yeniap@alanya.edu.tr

⁴ Prof. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Antalya, Türkiye, kemal.vatansever@alanya.edu.tr

Abstract

The purpose of this research is to determine the effectiveness levels of the criteria affecting students' university preferences with the Analytical Hierarchy Process (AHP) Method and to investigate whether the impact levels of these criteria differ according to universities. The research is limited to three randomly selected universities in Turkey and the students who prefer the Faculty of Economics and Administrative Sciences Business Administration Department of these universities. The criteria determining the university preference decisions of the students were determined as base score, academic staff, physical structure and socio-cultural facilities of the campus, academic and financial opportunities offered to the student, the city where the university is located, family and the brand value of the university. AHP Method was used as the data analysis method in the research and the impact levels of the criteria affecting the university preference decisions of the students were found. According to the research results, while the base score and family criteria were prominent in the preference decisions of the students of the universities, the importance of the academic staff of the universities was also revealed. It was observed that the criterion with the least impact level in universities was the academic and financial opportunities offered to the student.

Key Words: Analytical Hierarchy Process, University choice, University choice criteria, Decision making

GİRİŞ

Üniversite tercihi bireylerin sahip olduğu sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerin gelecek yaşamlarında sürdürülebilir olmasında önemli bir adımdır. Öğrenciler gelecek kaygısı ve artmakta olan üniversite sayıları ile birçok tercih seçeneği arasından karmaşık bir sürecin içine girmektedirler. Son yıllarda Türkiye’de artan üniversite sayısı ve üniversite sayılarına paralel olarak geçmişten günümüze öğrenci sayılarında artışlar görülmektedir. Üniversite sayılarının artması ile 2022 yılında üniversite tercihi yapabilmek için gerekli olan baraj puanının kaldırılması da üniversitelere yerleşen öğrenci sayılarının artmasına neden olan bir diğer etken olmuştur. Grafik 1’de görüldüğü üzere baraj puanının olduğu 2021 yılında üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 815.365 iken baraj puanının kalktığı 2022 yılında üniversiteye 1.005.500 öğrenci yerleşmiştir. 2023 yılında da yerleşen öğrenci sayısı artış göstermeye devam etmiştir. 2023-2024 eğitim öğretim yılı verilerine göre İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 57.518, okuyan toplam öğrenci sayısı ise 243.484’tür. İşletme Fakültelerine yeni kayıt yaptıran 32.172, okuyan toplam öğrenci sayısı ise 239.195’tir (yok.gov.tr, 2024).

Grafik 1. Türkiye’de Üniversiteye Başvuran ve Yerleşen Aday Sayısı (1980 – 2023)

Kaynak: istatistik.yok.gov.tr, 2024

Artan üniversite ve bölüm sayıları öğrencilere üniversite seçiminde daha fazla olanak sağlamakla birlikte beraberinde getirdiği benzer bölüm sayılarının artması, farklı şehirlerde yaşam kaygısı gibi nedenler ile bu süreci daha karmaşıklaştırabilmekte ve zorlaştırabilmektedir (Moogan vd., 1999). Üniversitelerin sahip olduğu taban puan (Kurt, 2013), akademik kadro (Litten ve Hall, 1989; Kallio, 1995; Morrow vd., 1995; Landrum vd., 1998), kampüsün fiziki yapısı ve sosyo-kültürel olanakları (Kallio, 1995; Absher ve Crawford, 1996; Donnellan, 2002; Soutar ve Turner, 2002; Veloutsou vd., 2004), öğrenciye sunulan akademik ve finansal olanaklar (Chapman, 1981; Kallio, 1995; Jackson, 1988; Yusof vd., 2008; İsmail, 2009; Akar, 2012; Joseph, 2013), üniversitenin bulunduğu şehir (Wright ve Kriewal, 1980; Chapman, 1981; Welki ve Navratil, 1987; Shank ve Beasley, 1998; Moogan vd., 1999; Moogan ve Baron, 2003; Briggs, 2006; Briggs ve Wilson, 2007; Kurt, 2013; Joseph, 2013), aile (Donnellan, 2002; Soutar ve Turner, 2002; Filter, 2010; Kurt, 2013), üniversitenin marka değeri (Beswick, 1989; Cosser vd., 2002; Soutar & Turner, 2002; Moogan ve Baron, 2003; Arpan vd., 2003; Veloutsou vd., 2004; Briggs, 2006; Baker ve Brown, 2007; Mourad, 2011; Akar, 2012) gibi kriterler öğrencilerin üniversiteleri tercih kararlarında etkili olmaktadır. Bu kriterlerin önceliği; öğrencilerin demografik özellikleri, öğrencilerin sahip olduğu imkânlar ve kariyer planlarına göre farklılaşabilmektedir.

Alanyazın incelendiğinde öğrencilerin üniversite tercih kararlarını etkileyen nedenlerin belirlenmesine yönelik çalışmalara rastlansa da farklı coğrafyalarda kurulan köklü ve genç üniversitelerin tercih kararlarını etkileyen kriterlerin değerlendirilmesine ve karşılaştırılmasına yönelik saha çalışmaları sayısının kısıtlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’de eğitim-öğretim faaliyeti yürüten farklı bölgelerde kurulmuş devlet üniversitelerinin İİBF İşletme Bölümlerini tercih eden öğrencilerin kararlarında etkili olan kriterler belirlenerek, kriterler arasında bir ağırlıklandırma yapılmıştır. Ağırlıklandırma işlemi çoklu karar verme yöntemlerinden etkili olduğu düşünülen Analitik Hiyerarşi Süreci kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarının hem tercih yapacak öğrencilere hem de üniversitelere rehber olacak katkılar sunması beklenmektedir.

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Üniversite sayısının artması, eğitim alanında önemli değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu değişimlerle, üniversiteler arasındaki rekabet artmış, üniversitelerin sahip olduğu imaj ve algılarda değişimler yaşanmış ve eğitim sisteminde yeni dinamikler ortaya çıkmıştır. Yeni kurulan üniversiteler ile artan seçenekler ve sunulan olanaklar öğrencilerin üniversitelere karşı algılarını etkilemiş, prestiji yüksek köklü üniversitelere karşı alternatif seçim olanakları yaratmış ve rekabet ortamının doğmasına katkı sağlamıştır. Üniversiteler öğrenci sayılarını arttırmak, akademik kadro kalitesini ve akademik başarısını güçlendirmek, olumlu algılar yaratmak ve prestij sağlamak gibi amaçlar edinmiştir. Üniversiteler arasında ortaya çıkan rekabet, üniversitelerde yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına ve eğitim kalitesinin artmasına olumlu katkılarda bulunabilmektedir. Ancak üniversiteler arasındaki aşırı rekabet bazı üniversitelerde öğrenci odaklı olmayan uygulamalara ve eğitim öğretim kalitesinin düşmesine de neden olabilmektedir. Moogan vd. (1999) bu tür yoğun rekabet ortamlarının, öğrencilerin üniversite seçim süreçlerini karmaşıklaştırabileceğini, öğrencilerin stres ve kaygı düzeylerini arttırabileceğini söylemiştir.

Literatürde 1980’li yıllardan itibaren öğrencilerin üniversite seçim kararlarını açıklamaya yönelik modeller geliştirilmiştir. Üniversite tercih kararlarını etkileyen Chapman’ın (1981) kavramsal modeli, öğrencilerin üniversite seçimine ilişkin geliştirmiş olduğu özgün ve en kapsamlı modellerden birisidir. Model bir öğrencinin hangi üniversiteye gideceğine ilişkin seçimini anlamak için öğrencinin akademik başarısı, sahip olduğu

karakteristik özelliklerini, öğrencinin ailesini ve üniversitenin özelliklerini dikkate almanın gerekli olduğunu öne sürmektedir. Modele göre öğrencinin üniversite seçimi bir dizi dış etkenle birlikte öğrencinin sahip olduğu karakteristik özelliklerinden etkilenmektedir. İç etkenler öğrencinin yetenekleri, sosyo-ekonomik durumu, lise öğrenim dönemi akademik başarısı, üniversite eğitim amacı ve beklenti düzeyinden oluşmaktadır. Dış etkenler ise aile, arkadaş ve öğretmenlerden oluşan etkin kişiler, üniversitenin coğrafi konumu, öğrenciye sunulan finansal destek, tercih edilen üniversitenin öğrenciye maliyeti ve tercih edilmek istenen programın ulaşılabilirliğinden oluşan üniversitenin sahip olduğu karakteristik özellikleri ve üniversitenin öğrenciler ile iletişim kurma çabalarından oluşmaktadır. Bu etkenler öğrencilerin üniversite seçimini etkiler ve şekillendirir. Bu model öğrencilerin üniversite tercihinde dikkate alınması gereken ana faktörleri belirler (Chapman, 1981). Statü, ekonomik ve birleştirilmiş (combined model) model, literatürde yaygın olarak kullanılan diğer modellerdir. Statü modelinde öğrencinin odaklandığı kriter mesleki ve eğitim olanaklarıdır. Dolayısıyla üniversite tercihinde bu alanındaki beklentilerini en iyi karşılayabileceği üniversiteyi seçmeye odaklanır (Jackson, 1982). Ekonomik modelde üniversite tercihinde öne çıkan değerlendirme kriterleri öğrenci ailesinin özgeçmişi, toplumsal bağları ve akademik deneyimlerinin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Birleşmiş modelde ise öğrenci üniversite tercihlerinde statü ve ekonomik model bağlamındaki beklentileri doğrultusunda tercihlerini yapmaktadır (Somers, Haines ve Kene, 2006). Alanyazın incelendiğinde geliştirilen modelleri destekleyen ve bu doğrultuda sonuçları ortaya koyan çalışmalar görülmektedir. Briggs ve Wilson (2007) kişinin yaşadığı yere yakın bir konumda üniversite hayatını sürdürülebiliyor olması ekonomik anlamda tasarruf sağlamakla birlikte ulaşılabilirliğini de kolaylaştırdığını vurgulamaktadır. Soutar ve Turner (2002) üniversitenin konumunun, üniversitenin sahip olduğu şehrin sosyal olanakları ile mezuniyet sonrası iş imkanlarına olan etkisinin ve akademik saygınlığının üniversite tercih sürecindeki önemine dikkat çekmektedir. Jackson, (1988) ve Joseph, (2013) üniversitelerin öğrencilere sağladıkları yurt dışı eğitim ve staj imkânı, çeşitli eğitim dili, burs ve yarı zamanlı çalışma imkânları gibi akademik ve finansal olanakların öğrencilerin üniversite tercih kararları üzerinde etkili olduğunu ifade etmektedir. Kurt (2013), Doğan ve Uçak (2018) öğrencilerin üniversite seçim sürecinde taban puanlarını dikkate alarak tercihlerine yön verdiklerini ifade etmektedir. Keling vd. (2007) ve

Maringe, (2006) üniversitenin akademik saygınlığının ve akademik imajının, Veloutsou vd., (2004) kampüsün fiziki yapısı ve sosyo-kültürel olanaklarının, Baker ve Brown, (2007) ve Mourad, (2011) üniversitenin marka değerinin öğrencilerin tercihlerini önemli derecede etkilediğini vurgulamaktadır. Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde öğrencilerin üniversite tercih kararlarında geçmişte ve günümüzde farklı kriterlerin etkili olduğu görülmektedir. Bu araştırmada da öğrencilerin farklı bölgelerde ve yıllarda kurulan üniversiteleri tercihlerinde hangi etkenleri daha çok dikkate aldıklarını bu kriterlerden faydalanılarak bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.

1.1. Metodoloji

Çalışmada öğrencilerin üniversite sınavı sonrası tercih kararlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla çok kriterli karar verme yöntemi olarak Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) kullanılmıştır. Uzman görüşü ve ilgili literatür bağlamında öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen 7 kriter belirlenmiştir.

Tablo 1. Kriterler ve İçerik

Kriter	İçerik
Taban Puan	Üniversiteye giriş yılında İİBF İşletme Bölümü için en düşük yerleştirme puanı.
Akademik Kadro	Üniversitenin İİBF İşletme Bölümünde görev yapan öğretim elemanları (uzmanlık alanı, unvanı, sayısı ve nitel özellikleri).
Kampüsün Fiziki Yapısı ve Sosyo-Öğrenciye Sunulan Akademik ve Finansal	Kampüsün sahip olduğu alan, mimari özellikleri, bina ve derslik sayısı, öğrencilerin ders ve ders dışında kullanabilecekleri aktivite (yüzme havuzu, spor salonu, hobi alanları, Yurt dışı eğitim, staj, eğitim dili, burs, yarı zamanlı çalışma imkânları).
Üniversitenin Bulunduğu Şehir	Şehrin öğrencilere sağlamış olduğu avantajlar (iş imkânı, barınma olanakları, diğer şehirlere kıyasla ucuz bir yaşam, şehrin bölümlerle uyumu, kolay ulaşım imkânları).
Aile	Üniversitenin bulunduğu şehirde/üniversiteye yakın çevrede ikamet etmesi, sosyo-kültürel ve ekonomik durumu.
Üniversitenin Marka Değeri	Üniversitenin toplumda sahip olduğu ve öğrencinin kariyerinde avantaj olarak kullanabileceğini düşündüğü olumlu imajı.

Üniversite Ü1, 2007 yılında kurulmuş olup Batı Karadeniz Bölgesi'nde eğitim vermektedir. Üniversite Ü2, 1992 yılında kurulmuş Ege Bölgesi'nde eğitim verirken; üniversite Ü3, 2015 yılında kurulmuş Akdeniz Bölgesinde eğitim vermektedir. Coğrafi olarak her üç üniversite farklı iklim ve sosyoekonomik özellikler gösteren bölgelerde konumlanmış olup, bu durum öğrenci profili ve kampüs yaşamını da etkilemektedir. 2024 yılı itibarıyla Ü3'ün yaklaşık 15.000, Ü2'nin 30.000, Ü1'in ise 50.000'in üzerinde öğrencisi bulunmaktadır. İşletme bölümü tercih edilme oranları genel öğrenci sayılarıyla paralellik göstermekle birlikte, Ü1 özellikle uluslararası öğrenciler arasında popülerliğiyle öne çıkmaktadır. Ü1'in turizmle iç içe bir coğrafi konumda yer alması, işletme öğrencilerine farklı sektörlerde deneyim fırsatları sunarken; Ü2'nin merkezi konumu, ulaşım ve sanayiye yakınlık açısından uygulamalı eğitimi desteklemektedir. Bu farklılıklar, üniversitelerin işletme eğitimi kapsamında sundukları olanakların çeşitlenmesine katkı sağlamaktadır.

Bu Çalışma Türkiye'nin farklı bölgelerinde kurulan bu üç üniversitenin İşletme Bölümünde eğitimine başlamış olan 1. Sınıf öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Verilere ulaşmak için öğrencilerle yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma da bu öğrencilerden rasgele seçilen toplam 30 öğrenciden ikili karşılaştırma yaparak karar vermesi istenmiştir. Verilerin sağlıklı olduğu düşünülen 18 tanesi kullanılmıştır.

Kriterlerin öğrencilerin üniversite tercihlerine etki düzeylerini belirlemek amacıyla Saaty (1987) tarafından geliştirilen 9'lu puanlamadan oluşan karar matris ölçeği kullanılmıştır. Üniversite bazında verilen puanların geometrik ortalamaları alınarak ikili karşılaştırma karar matrisleri oluşturulmuştur. Bu kriterlere özgü ağırlık vektörleri hesaplanarak tutarlılık oranlarına bakılmıştır.

1.2. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)

Analitik Hiyerarşi Süreci çok seviyeli hiyerarşik yapılarda hem ayrık hem de sürekli eşleştirilmiş karşılaştırmalardan oran ölçekleri türetmek için kullanılan genel bir ölçüm teorisidir. Bu karşılaştırmalar karar vericilerin rasyonel ya da kişisel yargılarından oluşabilir. AHP'nin genel uygulama alanlarını çok kriterli karar verme, planlama ve kaynak tahsisi, çatışma çözümü gibi alanlar oluşturmaktadır. Karar almaya yönelik temel bir yaklaşım olan AHP çok kriterli karar verme tekniklerinden birisidir. Saaty tarafından 1977 yılında geliştirilmiştir (Saaty, 1990; Saaty ve Alexander, 1989). AHP yönteminin uygulaması bir süreçtir ve süreci hiyerarşik yapının oluşması, karar matrisinin oluşması, öz vektör ve tutarlılık oranlarının hesaplanmasından oluşmaktadır (Saaty, 2008).

AHP'nin ilk adımı olan hiyerarşik yapının oluşturulmasında öncelikli olarak problemin amacı belirlenir ve bu en üst seviyede yer alır. Amaca etki eden kriterler, alt kriterler ve çözümü etkileyen alternatifler bu hiyerarşik yapıyı oluşturan diğer unsurlardır.

165

Şekil 1. Hiyerarşik Yapı

İkinci aşamada belirlenen kriter ve alt kriterlerin ikili olarak karşılaştırılması karar vericiler tarafından Saaty'nin 1-9 ölçek skalası çerçevesinde yapılır.

Tablo 2. Saaty Önem Ölçeği

1	Eşit önemli	İki kriter amacı eşit derecede etkiliyor.
3	Orta önemli	Bir kriter diğerinden biraz daha üstündür.
5	Kuvvetli derecede önemli	Bir kriter diğerine göre oldukça üstündür.
7	Çok önemli	Bir kriter diğer kriterlere göre üstün ve uygulamada kanıtlanmıştır.
9	Kesin önemli	Bir kriterin diğer kriterlere göre üstünlüğüne kanıt büyük güvenilirliğe sahiptir.
2,4,6,8	Ara değerler	İki önem dereceleri arasında kalmış değerler

Kaynak: Saaty, 2008.

İkili karşılaştırma matrisindeki köşegen değerlerin tümü 1 değerini alır bu aynı kriterin kendisiyle karşılaştırılması sonucu eşit öneme sahip olmasından kaynaklanır. Matrisin üst köşegen değerleri ikili karşılaştırmalar sonucu karar vericinin vermiş olduğu puanlarla doldurulur. Alt köşegen değerleri için üst köşegendeki her bir hücreye karşılık gelen değer tersi alınır. Böylelikle karar matrisi oluşturulur. Karar matrisinin her bir sütun değeri toplanarak sütun toplamları bulunur. Normalizasyon işlemi için matrisin her bir hücresi kendi sütununun toplamına bölünerek normalize karar matrisi hesaplanır (Saaty, 2008).

AHP, değerlendirmenin tutarlılığını kontrol etmek için etkili bir teknik içerir. Bu teknikte, uygun bir tutarlılık endeksi (CI) bulunur. Hesaplamalar sonucu kriterin ağırlıkları, öz vektörleri ve öz vektörün hesaplanması sırasında tutarlılık oranı (CR) hesaplanır. Tutarlılık oranı ve tutarlılık endeksi aşağıdaki formülle bulunur.

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

$$CI = \frac{\lambda_{max} - m}{m - 1}, \quad m = \text{kriter sayısı}$$

Tutarlılık oranının 0.10'dan küçük olması gerekir. Tutarlılık oranının 0.10'dan büyük olması durumunda ikili karşılaştırma matrisinde tutarsızlıklar vardır ve yeniden düzenlemeler yapılmalıdır. λ_{max} değerinin hesaplanabilmesi için öncelikle elde edilen karar matrisi ile normalizasyon işlemi yapılmış karar matrisleri çarpımı yapılır. Ortaya çıkan sütun vektörü ile ağırlıkların belirlendiği vektör her bir hücrenin karşılıklı

bölünmesiyle yeni bir vektör elde edilir. Bu vektörün ortalaması λ_{max} değeri olarak alınır. “m” kriter sayısı olarak adlandırılır. Çalışmada kriter sayısının yedi olması nedeniyle rassal tutarlılık indeksi değeri ona karşılık gelen 1,32 değeri alınmıştır. Tutarlılık oranının hesaplanmasında kullanılan rasgele tutarlılık endeksi için aşağıdaki tablo kullanılır.

Tablo 3. Rasgele Tutarlılık İndeksi

m	1-2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Kaynak: Saaty, 1990.

Araştırmanın etik kurul onayı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından 20.05.2024 tarihli 05/23 numaralı karar ile alınmıştır.

2. BULGULAR

AHP yöntemi kullanılarak üniversitelerden rasgele seçilen öğrencilerin puanladığı ikili karşılaştırma matrislerinin geometrik ortalaması alınarak hesaplanan karar matrisi aşağıda Tablo 4’de verilmiştir.

167

Tablo 4. Üniversiteler Genel Karar Matrisi

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
K1	1,00	2,285	3,845	4,828	3,462	0,407	3,473
K2	0,44	1,00	1,916	2,491	2,725	0,907	1,347
K3	0,26	0,52	1,000	1,938	0,618	0,956	0,767
K4	0,21	0,40	0,52	1,00	0,607	0,536	0,484
K5	0,29	0,37	1,62	1,65	1,00	0,871	3,679
K6	2,46	1,10	1,05	1,87	1,15	1,00	2,559
K7	0,29	0,74	1,30	2,07	0,27	0,39	1,00

Karar matrisine ait tutarlılık oranı 0,005 olarak hesaplanmış olup bu değer 0,10’dan küçük olması verilen kararların tutarlı olması anlamına gelmektedir. Kriter ağırlıklarının hesaplanabilmesi için normalleştirme işlemi adımları tüm satırlara uygulandıktan sonra normalize edilmiş karar matrisi hesaplanmıştır.

Tablo 5. Üniversiteler Genel Normalize Karar Matrisi

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
K1	0,202485	0,355904	0,341932	0,30487	0,352118	0,080311	0,260951
K2	0,088615	0,155757	0,170388	0,157298	0,277159	0,178974	0,10121
K3	0,052662	0,081293	0,088929	0,122378	0,062857	0,188643	0,05763
K4	0,04194	0,062528	0,045887	0,063146	0,061738	0,105766	0,036366
K5	0,058488	0,057158	0,143898	0,10403	0,10171	0,17187	0,276429
K6	0,497507	0,171727	0,093022	0,11781	0,116773	0,197325	0,192276
K7	0,058303	0,115632	0,115944	0,130468	0,027646	0,07711	0,075137

Kriterlere ait göreceli ağırlıklar; taban puan 0,271, akademik kadro 0,161, kampüsün fiziki yapısı ve sosyo-kültürel olanakları 0,093, öğrenciye sunulan akademik ve finansal olanaklar 0,06, üniversitenin bulunduğu şehir 0,131, aile 0,168, üniversitenin marka değeri ise 0,086 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 2. Üniversite Tercihleri Ağırlıklı Ortalama

Çalışmada farklı bölgelerde yer alan üniversitelerin her biri için ayrı karar matrisleri oluşturulmuş ve tutarlılık oranlarına bakılmıştır. Ü1 için tutarlılık oranı 0,001; Ü2 ve Ü3 için 0,065 olarak hesaplanmıştır. Karar matrislerinin tutarlı olduğu görülmüştür. AHP yöntemi adımları tekrarlanarak her bir üniversiteden değerlendirme yapılan öğrencilerin üniversite seçimini etkileyen kriterlerin ağırlıklarına bakılmış ve karşılaştırılmalı olarak Şekil 3'de gösterilmiştir.

Şekil 3. Üniversitelerin Kriter Ağırlıkları

Öğrencilerin üniversite seçimlerini etkileyen kriterlerin ağırlık vektörü sırasıyla Ü1 için $W_1=[0,309\ 0,117\ 0,086\ 0,026\ 0,13\ 0,233\ 0,1]$, Ü2 için $W_2=[0,31\ 0,172\ 0,114\ 0,089\ 0,073\ 0,196\ 0,046]$ ve Ü3 için $W_3=[0,205\ 0,208\ 0,110\ 0,088\ 0,147\ 0,122\ 0,121]$ olarak bulunmuştur.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Öğrenciler üniversite tercihlerini yaparken aslında geleceğine yönelik stratejik bir karar sürecini yöneterek önemli bir adım atmaktadırlar. Bu tercihlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen birçok etken vardır. Bu araştırmada öğrencilerin üniversite tercih kararlarını etkileyen etkenlerin farklı üniversite dinamikleri çerçevesinde değerlendirilmesi incelenmiştir.

Sonuçlara bakıldığında, AHP yöntemiyle elde edilen kriter ağırlıklarının yüzdeleri taban puan %27,1; akademik kadro %16,1; kampüsün fiziki yapısı ve sosyo-kültürel olanakları %9,3; öğrenciye sunulan akademik ve finansal olanaklar %6; üniversitenin bulunduğu şehir %13,1; aile %19,8; üniversitenin marka değeri ise %8,6 olarak bulunmuştur.

Öğrencilerin üniversite sınavından almış olduğu ÖSYM puanıyla tercihlerine yön vermesi %27,1 taban puan kriteri ile ilk sırada yer almıştır. Kurt (2013) üniversitelerin taban puanıyla öğrencilerin tercihlerine yön verdiğini belirtmiştir. Aile faktörü öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen ikinci kriter olurken Donnellan (2002) ve Filter (2010)'in çalışmalarında da ailenin sosyo-kültürel ve ekonomik durumunun, üniversitenin bulunduğu şehirde ya da üniversiteye yakın çevrede ikamet etmesi gibi belirleyicilerin öğrencilerin üniversite tercih kararında önemli etkileri olmasıyla desteklenmektedir. Soutar ve Turner (2002) üniversite de kalite faktörü altında öğrenci

tercihine etki eden bir diğer bileşen olarak akademik kadroyu değerlendirmiş, bu doğrultuda üniversitede yer alan akademik personelin bilimsel çalışmalarının niteliği ve niceliği üçüncü sırada çıkmıştır. Bu sonuç Keling vd. (2007)'in akademik saygınlığın ve akademik imajın öğrencilerin tercihlerini etkilediği görüşüyle örtüşmektedir. Baker ve Brown (2007)'un çalışması aynı doğrultuda olmakla birlikte üniversite seçim kararında İngiliz üniversitelerinin imajının öğrencilerin karar sürecinde olumlu etkilediğini ortaya koymaktadır. Üniversitenin bulunduğu şehir öğrencilerin üniversite tercihi yaparken dikkate aldığı kriterler arasında dördüncü sırada, üniversite kampüsünün sahip olduğu fiziki yapı ve sosyo-kültürel olanaklar beşinci sırada, üniversitenin marka değeri ise altıncı sırada yer almaktadır. Wagner ve Fard (2009) üniversitenin fiziki yapısının ve büyüklüğünün, üniversitenin coğrafi olarak yer aldığı şehrin tercih sebebinde etkili olduğunu söylerken, Briggs (2006) ise üniversitenin marka değerinin, çevrede bıraktığı akademik itibarın daha etkili bir bileşen olduğunu söylemektedir.

Üniversite tarafından öğrenciye sunulan akademik ve finansal olanaklar ise öğrencilerin üniversite tercihi yaparken dikkate aldıkları en etkisiz kriterdir. Bunu destekler nitelikteki Reynolds ve Cain (2006)'in üniversiteye devam eden öğrencilerin ve bırakan öğrencilerin nedenleri üzerine yaptığı çalışmasında öğrenciye sunulan olanakların tercih süreçlerinde etkili fakat belirleyici bir bileşen olmadığını tespit etmektedir.

170

Öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörler çalışma yapılan üniversiteler özelinde değerlendirildiğinde ise Ü3 Üniversitesini tercih eden öğrencilerin kararlarına en çok etki eden kriter üniversitenin sahip olduğu akademik kadro olmuştur. Ü2 ve Ü1 üniversitesini tercih eden öğrencilerin ise ilk sırada üniversitenin taban puanlarını dikkate aldıkları görülmüştür. Üniversitenin taban puanı Ü3'ü tercih eden öğrenciler için ise ikinci sırada dikkate alınan kriter olmuştur. Ailenin sosyo-kültürel ve ekonomik durumu üniversitenin bulunduğu şehirde ya da üniversiteye yakın çevrede ikamet etmesi Ü2 ve Ü1 üniversitesini tercih eden öğrencilerin dikkate aldığı ikinci kriter olmuştur. Üçüncü sırada Ü3 ve Ü1 tercih eden öğrenciler için üniversitenin bulunduğu şehir, Ü2 Üniversitesini tercih eden öğrenciler için ise üniversitenin akademik kadrosu etkili olmuştur. Üniversitenin sahip olduğu akademik kadro Ü1'i tercih eden öğrenciler tarafından dikkate alınan dördüncü sıradaki kriter olmuştur. Ü3 için aile, Ü2 üniversitesi için ise kampüsün fiziki yapısı ve sosyo-kültürel olanakları dördüncü sırada yer alan kriterler olmuştur. Üniversitenin marka değeri Ü2 için son sırada yer alan tercih kriteri

olurken diğer üniversiteler için ise öğrenciye sunulan akademik ve finansal olanaklar son sırada yer alan tercih kriteri olmuştur.

Sonuç olarak öğrencilerin üniversite tercih kararlarında her ne kadar en etkin kriter taban puanı olsa da ailenin sosyo-kültürel durumu ve üniversitelerin sahip olduğu akademik kadrolar öğrencilerin üniversite tercih kararlarında belirleyici kriterler olarak görülmüştür. Bu bağlamda üniversitelerin sahip olduğu bölüm ve programların doğasına uygun öğrencileri sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan destekleyecek olanaklar geliştirmesi ve üniversite tercih dönemindeki öğrencilere etkili reklam ve pazarlama yöntemleriyle duyurulması üniversitelerin tercih edilebilirliğini arttıracığı söylenebilir. Üniversitelerin akademik kadrosunu alanında uzman liyakatli ve tecrübeli öğretim elemanlarından oluşturması ve başarılı bir akademik kadroya sahip olduğunu, tercih yapacak öğrencilere etkili bir şekilde aktarması üniversitelerin tercih edilebilirliğine katkı sağlayacak bir diğer etkidir. Her ne kadar öğrenciye üniversiteler tarafından sunulan akademik ve finansal olanaklar öğrencilerin tercihinde etkin bir kriter olarak görülmesi de öğrencileri hem finansal açıdan destekleyecek hem de kariyer planlarına olumlu yönde katkı sağlayacak olanaklar sunularak ve tercih sürecindeki öğrencilere bu durumun etkili bir iletişim diliyle aktarılması bu kriterin tercih kararlarına etki düzeyini arttırılabilir.

171

Araştırmanın sınırlılıkları doğrultusunda gelecekteki çalışmalar için daha geniş coğrafyalarda yer alan üniversiteler ve yüksek katımlı örneklem grubuyla farklı bölümler de çalışmaya dahil edilerek geliştirilebilir.

Hakem Değerlendirmesi: Dış Bağımsız- Çift Kör Hakemlik

Yazar Katkısı: Pınar ÖZER UYAR: % 25, Mustafa YILDIRIM: % 25, Erdal YENİAP: % 25, Kemal VATANSEVER: % 25.

Destek ve Teşekkür Beyanı: Çalışma için destek alınmamıştır.

Etik Onay: Bu çalışma etik onay gerektiren herhangi bir insan veya hayvan araştırması içermemektedir. / Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi amacıyla, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu'ndan izin alınmıştır (20.05.2024/31).

Çıkar Çatışması Beyanı: Çalışma ile ilgili herhangi bir kurum veya kişi ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Peer Review: Independent double-blind

Author Contributions: Pınar ÖZER UYAR: % 25, Mustafa YILDIRIM: % 25, Erdal YENİAP: % 25, Kemal VATANSEVER: % 25.

Funding and Acknowledgement: No support was received for the study.

Ethics Approval: This study does not contain any human or animal research that requires ethical approval. / Ethics committee approval (20.05.2024/31) was obtained from Alanya Alaaddin Keykubat University Scientific Research and Publication in the Field of Social Sciences and Humanities Ethics Committee for the purpose of carrying out this study approval.

Conflict of Interest: There is no conflict of interest with any institution or person related to the study.

KAYNAKÇA

- Absher, K. ve G. Crawford. (1996). Marketing the community college starts with understanding students' perspectives. *Community College Review*, 23(4), 59-67.
- Akar, C. (2012). Üniversite seçimini etkileyen faktörler: iktisadi ve idari bilimler öğrencileri üzerine bir çalışma. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 7(1), 97-120.
- Arpan, L. M., Raney, A. A. & Zivnuska S. (2003). A cognitive approach to understanding university image. *Corporate Communication*, 8(2), 97-113.
- Baker, S., & Brown, B. (2007). Images of excellence: Constructions of institutional prestige and reflections in the university choice process. *British journal of sociology of education*, 28(3), 377-391.
- Beswick, R. L. K. (1989). A study of factors associated with student choice in the university selection process. Master thesis, University of Lethbridge.
- Briggs, S. & Wilson A. (2007). Which university? A study of the influence of cost and information factors on Scottish undergraduate choice. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 29(1), 57-72.
- Briggs, S. (2006). An exploratory study of the factors influencing undergraduate student choice: The case of higher education in Scotland. *Studies in Higher Education*, 31(6), 705-722.
- Chapman, D. (1981). "A model of student college choice". *Journal of Higher Education*, 52(5), 490-505.
- Cosser, M. & Du Toit, J. (2002). From school to higher education?: Factors affecting the choices of grade 12 learners (Vol. 1). HSRC Press.
- Doğan, N. Ö. ve Uçak, H. (2018). Üniversite tercihinde çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılması: vakıf üniversitelerinin ameliyathane programları üzerine bir analitik hiyerarşi prosesi uygulaması. *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 8(2), 265-286.
- Donnellan, J. (2002). The impact of marketer - controlled factors on college – choice Decisions by students at a public research university, Dissertation submitted to the

Graduate School of the University of Massachusetts Amherst. UMI number: 3039350. Retrieved from

<http://scholarworks.umass.edu/dissertations/AAI3039350/>

Filter, S. (2010). The choice-of-college decision of academically talented students, The George Washington University, Dissertation, Retrieved from <http://media.proquest.com/media/pq/classic/doc/2003885961/fmt/ai/rep/NPDF?s=gn6Nwx50WmJ6Dxi6mBmWtlq3gqo%3D>.

Ismail, N. (2009). Mediating effect of information satisfaction on college choice. Oxford Business & Economics Conference Program. UK.

Jackson, G. (1982). Public efficiency and private choice in higher education. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 4(2), 237-247.

Jackson, G. A. (1988). Did college choice change during the seventies? *Economics of Education Review*, 7(1), 15-27.

Joseph S. K. M. (2013), University choice: Implications for marketing and positioning. *Education*, 3(1), 7-14.

Kallio, R. E. (1995). Factors influencing the college choice decisions of graduate students. *Research in Higher Education*, 36(1), 109-124.

173

Keling, S. B., A. Krishnan, A. ve O. Nurtjahja, (2007). Evaluative criteria for selection of private universities and colleges in Malaysia. *Journal of International Management Studies*, 2(1), 1-11.

Kurt, A. (2013). Üniversite tercih ederken nelere dikkat edilmeli? Retrieved from http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/01/17/950146/icerikler/universite-tercih-ederkennelere-dikkat-edilmeli_355325.html

Landrum, E.R., R. Turrisi, ve C. Harless, (1998) University image: the benefits of assessment and modeling. *Journal of Marketing for Higher Education*, 9(1), 53–68.

Litten, L.H. ve A.E. Hall, (1989). In the eyes of our beholders: some evidence on how high-school students and their parents view quality in colleges. *Journal of Higher Education*, 60(3), 302–324.

- Maringe, F. (2006). University and course choice: Implications for positioning, recruitment and marketing. *International Journal of Educational Management*, 20(6), 466 – 479.
- Moogan, J. Y., Baron S. & Harris, K. (1999). Decision-making behaviour of potential higher education students. *Higher Education Quarterly*, 53(3), 211–228.
- Moogan, Y. J. & Baron, S. (2003). An analysis of student characteristics within the student decision making process. *Journal of Further and Higher Education*, 27(3), 271-287.
- Morrow, M.J., Doyle, K., R.J. Ogletree, ve N.P. Parsons, (1995). Adult learners in undergraduate health education, professional education programmes: planning for now and the future. *Journal of Health Education*, 26(6), 333–337.
- Mourad, M.(2011) Role of brand related factors in influencing student’s choice in Higher Education (HE) market. *International Journal of Management in Education*, 5(2-3), 258-270.
- Saaty T.L. (1990) The analytic hierarchy process, paperback edition, RWS Publications,Pittsburgh. First appeared 1980, McGraw Hill, New York.
- Saaty T.L. ve Alexander J. (1989) Conflict resolution. Praeger, New York.
- Saaty, R. W. (1987). The analytic hierarchy process: what it is and how it is used. *Mathematical Modelling*, 9(3-5), 161-176.
- Saaty, T. L. (1990). How to make a decision: the analytic hierarchy process. *European Journal of Operational Research*, 48(1), 9-26.
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83-98.
- Shank, M.D. ve F. Beasley, (1998). Gender effects on the university selection process. *Journal of Marketing for Higher Education*, 8(3), 63–71.
- Somers, P., Haines, K., & Kene, B. (2006). Toward a theory of choice for community college students. *College Journal of Research and Practice*, 30(1), 53-67.
- Soutar, G. & Turner, J. (2002). Students’ preferences for university: A conjoint analysis. *The International Journal of Educational Management*, 16(1), 40-45.

YÖK, <https://istatistik.yok.gov.tr/>, Erişim Tarihi: 30.08.2024

Veloutsou, C., Lewis J. W. & Paton R. A. (2004). University selection: Information requirements and importance. *International Journal of Educational Management*, 18(3), 160-171.

Wagner, K., & Fard, P. Y. (2009). Factors influencing Malaysian students' intention to study at a higher educational institution. E-Leader Kuala Lumpur, <http://www.g-casa.com/PDF/malaysia/Wagner-Fard.pdf>

Welki, A.M. ve F.J. Navratil, (1987). The role of applicants' perceptions in the choice of a college. *College and University*, 62(2), 147–160.

Wright, P. ve M.A. Kriewal, (1980) State-of-mind effects on the accuracy with which utility functions predict marketplace choice. *Journal of Marketing Research*, 17, 277–293.

Yusof, M., S. N. B. Ahmad, , M. Tajudin, ve R. Ravindran, (2008). A study of factors influencing the selection of a higher education institution. *UNITAR e-journal*, 4(2), 27-40.

ÜNİVERSİTE TERCİHİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN AHP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tarih:/...../.....

Merhaba,

Biz (Pınar ÖZER UYAR ve Mustafa Yıldırım) “*Üniversite Tercihini Etkileyen Kriterlerin AHP Yöntemi İle Değerlendirilmesi: İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma*” isimli bir araştırma yürütmekteyiz. Bu araştırmanın amacı; öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen kriterlerin etkinlik düzeylerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yöntemi ile belirlenmesi ve bu kriterlerin etki düzeylerinin farklı dönemlerde ve bölgelerde kurulan üniversitelerin tercih kararlarında farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır. Bu nedenle aşağıdaki sorulara vereceğiniz içten yanıtların araştırmamız için büyük önemi vardır. Verdiğiniz bilgiler akademik çalışma amaçlı kullanılacak olup üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Pınar ÖZER UYAR

Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İşletme Bölümü,
Doktora Öğrencisi, 235402005@ogr.alanya.edu.tr

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İşletme
Bölümü, mustafa.yildirim@alanya.edu.tr

➤ Demografik Sorular

Cinsiyet:.....

Üniversite/Bölüm:.....

Sınıf:.....

➤ Kriterler

Taban puan: Üniversiteye giriş yılında İİBF İşletme Bölümü için en düşük yerleştirme puanı

Akademik Kadro: Üniversitenin İİBF İşletme Bölümünde görev yapan öğretim elemanları (uzmanlık alanı, unvanı, sayısı ve nitel özellikleri)

Kampüsün Fiziki Yapısı ve Sosyo-Kültürel Olanakları: Kampüsün sahip olduğu alan, mimari özellikleri, bina ve derslik sayısı, öğrencilerin ders ve ders dışında kullanabilecekleri aktivite (yüzme havuzu, spor salonu, hobi alanları, kütüphane vb.) olanakları, bilimsel toplantılar, seminerler, bahar şenlikleri, festivaller vb. sosyo-kültürel organizasyonlar

Öğrenciye Sunulan Akademik ve Finansal Olanaklar: Yurt dışı eğitim, staj, eğitim dili, burs, yarı zamanlı çalışma imkânları

Üniversitenin Bulunduğu Şehir: Şehrin öğrencilere sağlamış olduğu avantajlar (iş imkanı, barınma olanakları, diğer şehirlere kıyasla ucuz bir yaşam, şehrin bölümlerle uyumu, kolay ulaşım imkânları)

Aile: Üniversitenin bulunduğu şehirde/üniversiteye yakın çevrede ikamet etmesi, sosyo-kültürel ve ekonomik durumu

Üniversitenin Marka Değeri: Üniversitenin toplumda sahip olduğu ve öğrencinin kariyerinde avantaj olarak kullanabileceğini düşündüğü olumlu imajı

➤ Önem Düzeyine İlişkin Bilgiler

1 Eşit derecede önem, 3 Orta derecede önem, 5 Kuvvetli Derecede Önem, 7 Çok kuvvetli Derecede Önem, 9 Mutlak derecede önem (2, 4, 6, 8 Ara değerler)

Kriter	Önem Düzeyi																Kriterler	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Taban puan																		Akademik Kadro
Taban puan																		Kampüsün Fiziki Yapısı ve Sosyo-Kültürel Olanakları
Taban puan																		Öğrenciye Sunulan Akademik ve Finansal

Kriter	Önem Düzeyi																		Kriterler
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Öğrenciye Sunulan Akademik ve Finansal Olanaklar																		Üniversitenin Bulunduğu Şehir	
Öğrenciye Sunulan Akademik ve Finansal Olanaklar																		Aile	
Öğrenciye Sunulan Akademik ve Finansal Olanaklar																		Üniversitenin Marka Değeri	

Kriter	Önem Düzeyi																		Kriterler
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Üniversitenin Bulunduğu Şehir																		Aile	
Üniversitenin Bulunduğu Şehir																		Üniversitenin Marka Değeri	

Kriter	Önem Düzeyi																		Kriterler
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Aile																		Üniversitenin Marka Değeri	